

POLITEKNIK STTT BANDUNG
LABORATORIUM FISIKA DASAR

Modul Praktikum Fisika Dasar 1: Mekanika Klasik

PENERAPAN METODE EULER DAN KOMPUTASI UNTUK MENGUKUR MASSA SEBAGAI FUNGSI WAKTU

Dr. V. Galih Vidia Putra

Laboratorium Fisika Dasar, Politeknik STTT Bandung

Email: valentinus@kemenperin.go.id

Abstrak

Penelitian ini membahas penerapan metode Euler untuk mensimulasikan sistem gerak harmonik sederhana menggunakan perangkat lunak MATLAB. Melalui komputasi numerik, posisi, kecepatan, dan percepatan partikel dihitung sebagai fungsi waktu untuk menganalisis perilaku osilasi pegas. Metode Euler yang sederhana namun efektif digunakan untuk memahami hubungan antara parameter waktu dan posisi sistem dinamis.

Kata Kunci: Metode Euler, MATLAB, Gerak Harmonik, Komputasi Numerik

1. Pendahuluan

Metode numerik memiliki peran penting dalam menyelesaikan persamaan diferensial yang sulit diselesaikan secara analitik. Salah satu metode paling dasar dan banyak digunakan adalah metode Euler. Dalam konteks fisika dasar, metode ini dapat digunakan untuk mensimulasikan gerak pegas sederhana, di mana gaya pemulih bersifat linier terhadap perpindahan. MATLAB menjadi alat bantu yang ideal untuk melakukan komputasi ini karena kemampuannya dalam pengolahan numerik dan visualisasi hasil.

2. Dasar Teori

Hukum Hooke menyatakan bahwa gaya pemulih pada pegas sebanding dengan perpindahan dari titik kesetimbangan, yaitu $F = -kx$. Dalam bentuk persamaan gerak, didapatkan $a = -(k/m)x$. Dengan menggunakan metode Euler, posisi dan kecepatan diperbarui dengan:

$$x(t+h) = x(t) + h \cdot v(t)$$

$$v(t+h) = v(t) + h \cdot a(t)$$

3. Metodologi

Simulasi dilakukan menggunakan MATLAB dengan memasukkan nilai awal posisi, kecepatan, dan time-step. Kode program ditulis untuk menghitung perubahan posisi dan kecepatan partikel berdasarkan percepatan yang diberikan oleh sistem pegas. Hasil simulasi divisualisasikan melalui tiga grafik utama yaitu posisi terhadap waktu, kecepatan terhadap waktu, dan percepatan terhadap waktu.

Kode Program MATLAB

```
% Program untuk menggambarkan gerak pegas
% by V. Galih Vidia Putra
x = input('Masukkan posisi awal y=[0,y0(2)] = ');
v = input('Masukkan kecepatan awal v=[0, v0(2)]= ');
h = input('Masukkan nilai time-step - ');
time = 0;

for i=1:1000
    a = -x;
```

```

x = x + h*v;
v = v + h*a;
time = time + h;
tplot(i) = time;
xplot(i) = x(2);
vplot(i) = v(2);
end

subplot(131); plot(tplot, xplot, '+'); grid;
xlabel('Time (s)'); ylabel('Posisi (m)');
subplot(132); plot(tplot, vplot, '+'); grid;
xlabel('Time (s)'); ylabel('Kecepatan (m/s)');
subplot(133); plot(xplot, vplot, '+'); grid;
xlabel('Posisi (m)'); ylabel('Kecepatan (m/s)');

```

4. Hasil dan Pembahasan

Simulasi menghasilkan tiga jenis grafik yang menggambarkan karakteristik sistem osilasi pegas. Grafik posisi terhadap waktu menunjukkan gerakan periodik yang simetris terhadap titik kesetimbangan. Grafik kecepatan terhadap posisi membentuk lintasan elips yang menunjukkan energi kinetik dan potensial saling bertukar secara periodik.

5. Kesimpulan

Metode Euler dapat digunakan untuk memahami dinamika sistem fisika sederhana seperti gerak harmonik. Akurasi hasil simulasi sangat bergantung pada pemilihan nilai time-step. Semakin kecil nilai h , semakin baik hasil pendekatan numeriknya.

Daftar Pustaka

- [1] Chapra, S. C., & Canale, R. P. (2015). *Numerical Methods for Engineers*. McGraw-Hill Education.
- [2] Attaway, S. (2022). *MATLAB: A Practical Introduction to Programming and Problem Solving*. Academic Press.
- [3] Kiusalaas, J. (2013). *Numerical Methods in Engineering with MATLAB*. Cambridge University Press.
- [4] Serway, R. A., & Jewett, J. W. (2020). *Physics for Scientists and Engineers*. Cengage Learning.
- [5] MATLAB Documentation. (2024). The MathWorks Inc., USA.